

Optimización del proceso de maximización de xilosa a partir de residuos lignocelulósicos de madera

S. Carrera Varela¹, L. López Zamora^{1*}, M.G. Aguilar Uscanga²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba. Departamento de Posgrado e Investigación, Av. Oriente 9 No. 852, Colonia Emiliano Zapata C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz: Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos, Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando Hogar, Veracruz, Ver. 91897, México

*llopezz02@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los residuos de madera, se han empleado para el estudio de la producción de biocombustibles y subproductos de alto valor agregado como el xilitol. El objetivo de este trabajo fue estudiar el proceso de hidrólisis ácida de residuos de madera mediante un diseño central compuesto (CDC), evaluando las variables de relación sólido-líquido (RSL) (p/v) y concentración de ácido sulfúrico (% v/v). Las condiciones óptimas se determinaron a partir del gráfico de contornos, localizando las condiciones óptimas en un rango RSL (p/v) de 1:3.4 a 1:4.1 y [H₂SO₄] de 2.9 a 3.2 % v/v. La determinación de puntos estacionarios, permitió establecer los valores óptimos de: RSL de 1:3.93 (p/v) y [H₂SO₄] al 3.02 % con un tiempo fijo de proceso de 30 min, determinándose la maximización de la concentración de xilosa de 27.68 g/L.

Palabras clave: Xilosa, Maximización, Hidrólisis ácida, Residuos de madera

Abstract

Wood residues have been lignocellulosic material studied for the production of biofuels and by-products of high added value such as xylitol. The objective of this work is to study the acid hydrolysis process of wood residues by means of a central composite design (CCD) in which the conditions of solid-liquid relationship (w/v) and concentration of sulfuric acid (v/v) were evaluated. Optimal conditions are determined from the contour plot, locating optimal conditions in an RSL (w/v) range from 1:3.4 to 1:4.1 and [H₂SO₄] from 2.9 to 3.2% v/v. The determination of stationary points, allowed to establish the optimal values of: RSL of 1:3.93 (w/v) and [H₂SO₄] at 3.02% with a fixed process time of 30 min, determining the maximization of the xylose concentration of 27.68 g / L.

Key words: Xylose, Maximization, Acid hydrolysis, Wood waste

Introducción

Grandes cantidades de residuos vegetales y agroindustriales son generados y acumulados anualmente en la naturaleza, han ocasionado serios problemas de contaminación ambiental y pérdidas de fuentes de alto valor agregado [1]. En la actualidad se ha incrementado el uso de la biomasa para la producción de combustibles y de otros productos químicos convirtiéndose en uno de los puntos clave en el desarrollo sostenible [2].

El término de biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales; o las provenientes de la agricultura (residuos de café), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica) [3].

La biomasa lignocelulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas [4]. Consiste en tres tipos diferentes de polímeros: celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa está compuesta por subunidades de D-glucosa unidas por el enlace glucosídico β 1-4. La celulosa en una planta se compone de piezas con una estructura cristalina [5]. La hemicelulosa sirve como una conexión entre la lignina y las fibras de celulosa, haciendo una unión rígida entre celulosa-hemicelulosa-lignina [6]. La lignina es uno de los polímeros más abundantes en la naturaleza, después de la celulosa y hemicelulosa, su objetivo principal es dar a la planta el soporte estructural, impermeabilidad y resistencia contra el ataque microbiano y el estrés oxidativo [7].

Las hemicelulosas, a diferencia de la celulosa, son polímeros heterogéneos de pentosas (xilosa, arabinosa), hexosas (manosa, glucosa, galactosa) y ácidos derivados de azúcares. Las hemicelulosas constituyen el 20-35% de la biomasa lignocelulósica, siendo D-xilosa su principal componente [8]. En este sentido, D-xilosa es el monosacárido más abundante en el material lignocelulósico, después de la glucosa [9].

El pretratamiento de la lignocelulosa, para obtener azúcares fermentables, es un paso esencial para la conversión con fermentación microbiana. Existe una variedad de pretratamientos como el mecánico, químico y biológico que han sido desarrollados para cambiar la estructura y la composición química de la lignocelulosa y así mejorar la producción de azúcares fermentables [10].

La hidrólisis es un proceso de transformación en medio acuoso, de las moléculas complejas en azúcares simples mediante reactivos químicos. Durante esta reacción química, los ácidos empleados actúan como catalizadores y transforman las cadenas de polisacáridos en sustancias más simples [11]. Para esta reacción se han empleado gran cantidad de ácidos como el sulfúrico, clorhídrico, sulfuroso, fosfórico y nítrico. Al utilizar ácidos diluidos la principal ventaja que se tiene es el relativo bajo consumo de ácidos, sin embargo, se deben emplear altas temperaturas para alcanzar rendimientos aceptables de conversión [12]. De este proceso se obtiene una fracción líquida que contiene principalmente xilosa. La xilosa ($C_5H_{10}O_5$), también llamada azúcar de madera, se obtiene a partir de frutas, bayas, vegetales y otros productos hemicelulósicos los cuales contienen xilano. No se encuentra libre en la naturaleza, es un producto intermediario necesario para el metabolismo orgánico del reino animal y constituye uno de los ocho azúcares esenciales para la nutrición humana y animal [13]. La celulosa y la hemicelulosa al ser hidrolizadas liberan carbohidratos de los cuales es posible obtener etanol y xilitol por medio de la fermentación.

El xilitol es un polialcohol natural de cinco átomos de carbono, su consumo se ha incrementado en los últimos años debido a que tiene un poder edulcorante parecido al de la sacarosa, siendo utilizado principalmente por las personas diabéticas, con la ventaja de ser anticariogénico y además de tener un sabor agradable [14]. Es usado en el área clínica porque es muy bien asimilado en infusiones posquirúrgicas por los pacientes con dificultad de metabolizar la sacarosa, mejora las propiedades bioquímicas de los huesos en caso de osteoporosis y previene la otitis aguda [15].

El objetivo de este estudio es optimizar el proceso de la hidrólisis ácida de residuos de madera para maximizar la concentración de xilosa empleando un Diseño Central Compuesto.

Metodología

Materiales

Se empleó H_2SO_4 de Fermont al 99%, BaO 0.3 M y $ZnSO_4$ al 5% p/v. El material lignocelulósico de residuos de madera (RM) se obtuvo de una carpintería local del municipio de Orizaba, Veracruz.

Hidrólisis ácida

El estudio de la hidrólisis ácida se realizó mediante un CDC evaluando los niveles descritos en la Tabla 1 sobre las variables independientes X_{1HAC} = relación sólido-líquido (RSL) p/v y X_{2HAC} = $[H_2SO_4]$ % v/v y cuya variable de respuesta es la concentración de xilosa (g/L), considerando un tiempo constante de 30 min para cada experimentación sobre lotes de 5 g de viruta de RM a 120 °C, utilizando una autoclave marca AESA. Concluido el tiempo de hidrólisis, el material pretratado se prensó y filtró, el RM hidrolizado se caracterizó mediante la técnica Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass (NREL) [16] y en el licor obtenido se evaluó la concentración de xilosa mediante HPLC, los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente, lo que permitió generar un polinomio de optimización de segundo orden y emplear la Metodología de superficie de respuesta para determinar las condiciones óptimas.

Tabla 1. Factores y niveles de operación del diseño central compuesto (CDC) para la optimización de hidrólisis ácida

No.	Variables Codificadas		Variables Naturales	
	x_{1HAC}	x_{2HAC}	RSL (p/v)	$[H_2SO_4]$ (% v/v)
1	-1	-1	1:1.5	2
2	0	0	1:3.5	3
3	1	1	1:5.5	4

La matriz y la estructura del CDC equiradial con un alfa (α) de 1.41421 se muestra en la Figura 1. El diseño está compuesto de 4 puntos axiales y 4 repeticiones en los puntos centrales.

Figura 1. Matriz y estructura de CDC equiradial, $\alpha=1.41421$

Resultados y discusión

Caracterización

La composición y estructura lignocelulósica de RM que se utilizó como sustrato para esta investigación se muestra en la Tabla 2. Los RM están compuesto de una mezcla no controlada de diferentes tipos de madera (blandas y duras). Los RM presentan un porcentaje mayor en la hemicelulosa a la realizada por *Torres-Jaramillo et al.* [17], quienes estudiaron la estructura lignocelulósica de aserrín siendo una mezcla de maderas duras y blandas (cedro, roble, teca y

nogal), obteniendo: hemicelulosa 7%, celulosa 36.6% y lignina 38.8%. La composición química puede variar por el tipo de madera, parte del árbol (raíz, tallo o rama), ubicación geográfica, condiciones de suelo y clima.

Tabla 2. Caracterización de la masa lignocelulósica de RM.

Estructura lignocelulósica	RM
Hemicelulosa (%)	56.17
Celulosa (%)	23.33
Lignina (%)	13.79

Optimización del proceso de maximización de concentración de xilosa

La optimización de los datos experimentales de la maximización de xilosa sobre el material lignocelulósico de RM se evaluaron mediante el software NCSS, en el cuál se generó el polinomio de segundo orden (Ec. 1), dónde X_{1HAC} es la relación sólido-líquido y X_{2HAC} es la concentración de H_2SO_4 . Se obtuvo un ajuste en el coeficiente de determinación (R^2) de 0.9482, implicando que el 94.82% de los datos de las variables se ajustan al modelo, lo que garantiza que se obtuvo un error mínimo y asegurando con ello su reproducibilidad.

$$\begin{aligned}
 xilosa_{RM}(g/L) = & -73.884 + 17.206X_{1HAC} + 44.513X_{2HAC} - 1.772X_{1HAC}^2 \\
 & - 6.650X_{2HAC}^2 - 1.075X_{1HAC}X_{2HAC}
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

Se determinaron las condiciones óptimas de operación para la maximización de la concentración de xilosa mediante el análisis de la metodología de superficie de respuesta de RM (Figura 2), se observa que las concentraciones bajas y altas de ácido no tienen un efecto significativo en la generación de xilosa, el rango de operación de la hidrólisis ácida infiere una tendencia hacia la maximización sobre los niveles de operación medios.

Figura 2. Diagrama de superficie de respuesta de la maximización de la hidrólisis ácida de RM.

La maximización de la concentración de xilosa, como se observa en la Figura 3 en el gráfico de contornos de RM, se obtiene a partir del intervalo de RSL de entre 1:3.4 a 1:4,1 p/v y concentraciones de H₂SO₄ de 2.9% a 3.2% v/v, de proceso lo que garantiza una producción máxima de xilosa de 27.68 g/L. La concentración de xilosa obtenida por *Rafiqul* y *Mimi-Sakina* [18] es de 17.9 g/L, utilizaron aserrín de maderas blandas y encontraron las mejores condiciones de su proceso. La variación de concentración de xilosa respecto a esta investigación puede deberse a la variación del tiempo y temperatura del proceso, la concentración de ácido, la RSL empleada y la variación de los residuos de madera.

Figura 3. Diagrama de contornos de producción de xilosa a partir de RM. $X_0=[3.9363; 3.0287]$

El proceso optimizado de la hidrólisis ácida de RM se determinó mediante el análisis canónico el cuál se basa en la localización de los puntos estacionarios (Ec. 2) generados a partir del modelo experimental (Ec. 1). Obteniendo que las condiciones óptimas de la hidrólisis son una RSL de 1:3.93 p/v y la concentración de H₂SO₄ de 3.02% v/v, en un tiempo de proceso de 30 min.

$$x_0 = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1.772 & -0.5375 \\ -0.5375 & -6.650 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 17.206 \\ 44.513 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.9363 \\ 3.0287 \end{bmatrix} \quad (2)$$

La forma canónica del modelo experimental (Ec. 3) y la denotación negativa de los valores singulares contenidos en la ecuación comprueba la maximización óptima de la concentración de xilosa y validan los puntos estacionarios obtenidos en el proceso que se localizan en el diagrama de contornos de la Figura 2.

$$\hat{y}_{\text{óptimomadera}} = -73.884 - 6.7085w_{m1} - 1.7135w_{m2} \quad (3)$$

La Figura 4 muestra la gráfica de residuos del modelo experimental. Se puede observar que la mayoría de los residuos se encuentran estandarizados, con media cero y varianza de uno. Los datos presentan una dispersión de 5.18% respectivamente para el proceso de hidrólisis ácida de RM, que podría deberse a lecturas experimentales o errores humanos. Las diferencias entre los valores de la variable dependiente observados y los valores predichos a partir de la recta de regresión muestran una confiabilidad aceptable en la reproducción experimental.

Figura 4. Diagrama de probabilidad normal múltiple de los residuales del modelo de producción de xilosa (Ec. 1)

Trabajo a futuro.

La concentración optimizada maximizada de la xilosa se pretende utilizar para obtener una conversión a xilitol empleando la levadura *Candida tropicalis* IEC5-ITV, para estudiar los rendimientos del material lignocelulósico residual de madera.

Conclusiones

Se optimizó el proceso de hidrólisis ácida mediante H_2SO_4 evaluando la relación sólido-líquido, la concentración del agente químico y el tiempo para la maximización de xilosa en residuo lignocelulósico de madera y para posteriormente la obtención de xilitol. Con una concentración maximizada de xilosa del 27.68 g/L, encontrando los puntos estacionarios, reduciendo el uso de agente químico en condiciones de 3.02% (v/v) y una RSL de 1:3.93 (p/v), mediante el uso de la técnica de metodología de superficie de respuesta.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada no. 960237 y al Tecnológico Nacional de México campus Veracruz por el uso del laboratorio de bioingeniería.

Referencias

- [1] M. Molwitz, S.S. Silva, J.D. Ribeiro, I.C. Roberto, M.G.A. Felipe, A.M.R. Pratab and I. Mancilha, "Aspects of the cell growth of *Candida guilliermondii* in sugar cane bagasse hydrolysate", *Zeitschrift fur Naturforschung C*, vol. 51, no. 5-6, pp. 404-408, 1996.
- [2] P. Gallezot, "Catalytic routes from renewables to fine chemicals", *Catalysis Today*, vol. 121, no. 1-2, pp. 76-91, 2007.
- [3] Dss
- [4] A. Álvarez-Castillo, R. Salgado-Delgado, E. García-Hernández, M.M. Domínguez-Domínguez, J.M. Granados-Baeza, A. Aguirre-Cruz, R. Carmona-García, A. Morales-Cepeda, P.J. Herrera-Franco, A. Licea-Clavarie, and A.M. Mendoza-Martínez, "Aprovechamiento integral de los materiales lignocelulósicos", *Revista Iberoamericana de Polímeros*, vol. 13, no. 4, pp. 140-150, 2012.
- [5] R. Rowell, "The chemistry of solid wood", *American Chemical Society*, 1984.
- [6] L. Laureano-Perez, F. Teymouri, H. Alizadeh, and B.E. Dale, "Understanding factors that limit enzymatic hydrolysis of biomass", *Appl Biochem Biotechnol*, vol. 124, pp. 1081-1099, 2005.

- [7] E. Sjostrom, "Wood Chemistry, fundamentals and applications", Academic press, 1993.
- [8] B.C. Saha, "Hemicellulose bioconversión", *J Ind Microbiol Biotechnol*, vol. 30, pp. 279-291, 2003.
- [9] Y. Wang, W.L. Shi, X.Y. Liu, Y. Shen, X.M. Bao and F.W. Bai, "Establishment of a xylose metabolic pathway in an industrial strain of *Saccharomyces cerevisiae*", *Biotechnol Lett*, vol. 26, no. 11, pp. 885-890, 2004.
- [10] S. Duangwang, and C.H. Sangwichien, "Utilization of oil palm empty fruit bunch hydrolysate for ethanol production by baker's yeast and Loog-Pang", *Energy Procedia*, vol. 79, pp. 157-162, 2015.
- [11] K. Ramírez-Amador, O. Rojas-Carrillo, P. Alvarado-Aguilar, and J. Vega-Baudrit, "Xylose from lignocellulosic waste in the production and industrial processing of pineapple (*Ananascomusus*)", *UNICIENCIA*, vol. 26, pp. 75-89, 2012.
- [12] J.M. Oliva, "Efecto de los productos de degradación Originados en la explosión a vapor de Biomasa de Chopo sobre *Kluyveromycesmarxianus*". Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de Microbiología III, pp. 166, 2003.
- [13] G. González-Bautista, "Diseño de una planta para la obtención del concentrado de xilosa y glucosa a partir del bagazo de caña", *Rev Centro Azúcar*, vol. 40, pp 24-31 ,2013.
- [14] S.I. Mussatto and I.C. Roberto, "Produção biotecnológica de xilitol a partir da palha de arroz", *Biociencia & Desenvolvimento*, vol. 28, pp. 34-39, 2002.
- [15] W. Carvalho, S. Silva, J. Santos and A. Converti, "Xylitol production by ca-alginate entrapped cells: comparison of different fermentation systems", *Enzyme and Microbial Technology*, vol. 32, pp. 553-559, 2003.
- [16] A. Sluiter, B. Hames, R. Ruiz, C. Scarlata, J. Sluiter, D. Templeton and D. Crocker, "Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass", *Laboratory analytical procedure*, pp. 1-16, 2008
- [17] D. Torres-Jaramillo, S. P. Morales-Vélez and J.C. Quintero-Díaz, "Evaluación de pretratamientos químicos sobre materiales lignocelulósicos", *Ingeniare Rev chil ing*, vol. 24, no. 4, pp. 733-743,2017
- [18] I.S.M. Rafiqul and A.M. Mimi-Sakinah, "Design of process parameters for the production of xylose from wood sawdust", *Chemical Engineering Research and Design*, vol. 90, pp. 1307-1312, 2012